

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor: César Fernando Romero Vásquez

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS.

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y, asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la escuela de Ciencias de la Comunicación la USS, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar la investigación.

El título del proyecto de investigación es: **“Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025”** y siendo imprescindible contar con la aprobación de profesionales y académicos para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia y conocimientos en comunicación política.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente:

- Carta de presentación
- Matriz de consistencia
- Matriz de categorización
- Validación de instrumentos
- Ficha de validación según Aiken

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente.

Gina Dorita Valverde Castillo **D.N.I:** 74245833

Matriz de consistencia Cualitativa

Título del Proyecto de Investigación			
	Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025		
Autor:	Gina Dorita Valverde Castillo		
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	CATEGORIAS APRIORÍSTICAS	METODOLOGÍA
<p>PROBLEMA GENERAL</p> <p>¿Qué preocupaciones éticas emergen en torno al uso de IA y deepfakes en la comunicación política según académicos y profesionales del área?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Explorar las preocupaciones éticas que surgen entorno al uso de IA y deepfakes en la comunicación política desde la perspectiva de profesionales y académicos</p>	<p><u>CATEGORÍA DE ESTUDIO</u></p> <p>Ética en el uso de IA y deepfakes en la comunicación política</p>	<p><u>TIPO:</u> Básica</p> <p><u>ENFOQUE:</u> Cualitativa</p> <p><u>DISEÑO:</u> Fenomenológico</p> <p><u>ESCENARIO DEL ESTUDIO</u></p> <p>Los deepfakes en la ciudad de Chiclayo</p>
<p>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</p> <p>¿Cuáles son los principales desafíos éticos asociados al uso de la IA y los deepfakes en la comunicación política?</p> <p>¿De qué manera los deepfakes son utilizados como herramientas de manipulación en campañas políticas?</p> <p>¿Cuáles son las opiniones de los expertos sobre estrategias para la detección y reducción de los deepfakes?</p>	<p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los principales desafíos éticos asociados al uso de la IA y los deepfakes en la comunicación política. • Examinar el uso de los deepfakes como herramientas de manipulación en campañas políticas • Conocer las opiniones de expertos sobre estrategias para la detección y reducción de deepfakes. 	<p><u>SUBCATEGORÍAS</u></p> <p>Desafíos éticos</p> <p>Manipulación de la información</p> <p>Estrategias para la detección y reducción de deepfakes.</p>	<p><u>PARTICIPANTES</u></p> <p>5 académicos 5 profesionales</p> <p><u>TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS</u></p> <p><u>Técnica:</u> Entrevista</p> <p><u>Instrumentos:</u> Guía de entrevista</p>

Matriz de categorización

ÁMBITO TEMÁTICO	CATEGORÍA	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	SUBCATEGORÍAS	INDICADORES - CÓDIGOS
Comunicación política e inteligencia artificial	Ética en el uso de IA y deepfakes en la comunicación política	Examina aquellos principios morales en el diseño de sistemas y plataformas que influyen en diversos aspectos, como en la toma de decisiones dentro de la política, por lo que la ética busca que estas tecnologías sean utilizadas de forma justa y responsable, sin amenazar los derechos y las libertades fundamentales (UNESCO, 2021).	Desafíos éticos	Responsabilidad digital
				Derechos fundamentales
				Privacidad de datos
			Manipulación de la información	Alteración audiovisual
				Propaganda
				Distorsión de hechos
			Estrategias para la detección y reducción de deepfakes.	Herramientas de detección
				Colaboración interdisciplinaria
				Fact-checking

INSTRUMENTO

GUÍA DE ENTREVISTA

Nombre del entrevistador:

Nombre del entrevistado:

Fecha de la entrevista:

Hora de inicio:

Hora de término:

TITULO DE TESIS	Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025	
<p>Estoy realizando una investigación que tiene como objetivo explorar las preocupaciones éticas que surgen en torno al uso de inteligencia artificial (IA) y deepfakes en la comunicación política. Esta investigación pretende comprender cómo es que estas nuevas tecnologías tienen un impacto en la comunicación política desde la perspectiva de los profesionales y académicos del área.</p> <p>Para llevar a cabo una mejor optimización de la recopilación de datos, sería de gran aporte para la investigación poder grabar la presente entrevista, ante ello ¿Estaría de acuerdo que se grabe la conversación? Teniendo en cuenta que esta grabación será utilizada netamente para fines académicos. ¡Agradezco mucho su disposición!</p>		
OBJETIVOS	PREGUNTAS	Transcripción de respuestas
OBJ. 1	Desafíos éticos En la época actual, las nuevas herramientas y programas tecnológicos vienen generando grandes cambios en diferentes ámbitos de la sociedad, entre ellos la política, en este contexto aparece la inteligencia artificial y los deepfakes, tecnologías que pueden llegar a ser usadas para manipular y distorsionar la información y la opinión pública, lo que afecta los procesos democráticos, en este contexto se presentan diversos desafíos éticos que deben ser abordados estratégicamente para contrarrestar el mal uso de estos avances tecnológicos. Ante ello:	
	1. ¿Cuál considera que es la principal responsabilidad de los profesionales que utilizan inteligencia artificial (IA) en la comunicación política?	
	2. ¿Cómo cree que el uso de deepfakes en campañas políticas puede comprometer la privacidad de datos de los ciudadanos?	

	3. ¿De qué manera crees que se ve afectado el respeto a los derechos fundamentales cuando se emplean los deepfakes en la comunicación política?	
OBJ.2	Manipulación de la información	
	Se conoce que el hacer uso de estas nuevas herramientas tecnológicas sin ningún tipo de responsabilidad y para fines netamente de manipulación y distorsión de la información ha traído consecuencias en conocidos procesos democráticos a nivel internacional, por lo que a nivel nacional y local, el peligro es latente, ante esto es importante tener una noción avanzada sobre el posible impacto que tendría todo ello en la opinión pública.	
	4. ¿Cuál cree que es el impacto en los ciudadanos sobre la alteración audiovisual por medio de la IA en la construcción de opiniones sobre un candidato?	
	5. ¿Considera que el uso de los deepfake como herramienta en el diseño de propaganda política afecta la democracia?	
	6. ¿Cómo cree que afecta el uso de deepfakes en la proliferación de desinformación en campañas políticas?	
OBJ. 3	Estrategias para la detección y reducción de deepfakes.	
	La inteligencia artificial y los deepfakes si bien pueden ser ventajosos y beneficiosos para ciertos procesos, también pueden llegar a ser riesgosos ya que puede darse un uso irresponsable afectando la democracia en la política. Ante estos posibles riesgos, es importante conocer estrategias que permitan neutralizar el impacto negativo.	
	7. ¿Cómo cree usted que se puede educar a los ciudadanos para que se conviertan en individuos más críticos ante posibles deepfakes en la política?	
	8. ¿Considera importante conocer sobre las plataformas de fact-checking para combatir los deepfakes en campañas políticas?	
	9. ¿Cree que las alianzas entre profesionales de áreas tecnológicas, de comunicación y derecho pueden ayudar a luchar contra un mal uso de deepfakes en el ámbito político?	

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

1.1. Instrumento de Validación No Experimental por Juicio de expertos (Guía de entrevista)

1. NOMBRE DEL JUEZ		César Fernando Romero Vásquez	
2.	PROFESIÓN	Comunicador social	
	ESPECIALIDAD	Marketing y diseño gráfico publicitario	
	GRADO ACADÉMICO	Gestor en gestión pública y gobernabilidad	
	EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)	18 años	
	CARGO	Docente universitario de Marketing	
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025			
3. DATOS DEL TESISTA			
3.1	NOMBRES Y APELLIDOS	Gina Dorita Valverde Castillo	
4. INSTRUMENTO EVALUADO		Entrevista (X)	
5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO		GENERAL - Explorar las preocupaciones éticas que surgen entorno al uso de IA y deepfakes en la comunicación política desde la perspectiva de profesionales y académicos	

05	¿Considera que el uso de los deepfake como herramienta en el diseño de propaganda política afecta la democracia?	A (X)	D ()
06	¿Cómo cree que afecta el uso de deepfakes en la proliferación de desinformación en campañas políticas?	A (X)	D ()
07	¿Cómo cree usted que se puede educar a los ciudadanos para que se conviertan en individuos más críticos ante posibles deepfakes en la política?	A (X)	D ()
08	¿Considera importante conocer sobre las plataformas de fact-checking para combatir los deepfakes en campañas políticas?	A (X)	D ()
09	¿Cree que las alianzas entre profesionales de áreas tecnológicas, de comunicación y derecho pueden ayudar a luchar contra un mal uso de deepfakes en el ámbito político?	A (X)	D ()
PROMEDIO OBTENIDO:		A (X)	D ():
6. COMENTARIOS GENERALES			
7. OBSERVACIONES			

Juez Experto

FICHA DE VALIDACIÓN AIKEN

I. Datos generales

Apellidos y nombres del informante	Cargo o Institución donde labora	Nombre del instrumento de evaluación	Autor del Instrumento
		Guía de entrevista	Gina Dorita Valverde Castillo
Título de la Investigación: La ética en torno al uso de IA: los deepfakes en la comunicación política según académicos y profesionales de la ciudad de			

II. Aspectos de validación de cada Item

Estimado complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado el instrumento adjunto. Escriba (A) acuerdo o (D) desacuerdo en la segunda columna. Asimismo, si tiene alguna opción o propuesta de modificación, escriba en la columna correspondiente.

ITEMS	ACUERDO O DESACUERDO	MODIFICACIÓN Y OPINIÓN
1. ¿Cuál considera que es la principal responsabilidad de los profesionales que utilizan inteligencia artificial (IA) en la comunicación política?	A (X) D ()	
2. ¿Cómo cree que el uso de deepfakes en campañas políticas puede comprometer la privacidad de datos de los ciudadanos?	A (X) D ()	
3. ¿De qué manera crees que se ve afectado el respeto a los derechos fundamentales cuando se emplean los deepfakes en la comunicación política?	A (X) D ()	
4. ¿Cuál cree que es el impacto en los ciudadanos sobre la alteración audiovisual por medio de la IA en la construcción de opiniones sobre un candidato?	A (X) D ()	
5. ¿Considera que el uso de los deepfake como herramienta en el diseño de propaganda política afecta la democracia?	A (X) D ()	
6. ¿Cómo cree que afecta el uso de deepfakes en la proliferación de desinformación en campañas políticas?	A (X) D ()	

7. ¿Cómo cree usted que se puede educar a los ciudadanos para que se conviertan en individuos más críticos ante posibles deepfakes en la política?	A (X) D ()	
8. ¿Considera importante conocer sobre las plataformas de fact-checking para combatir los deepfakes en campañas políticas?	A (X) D ()	
9. ¿Cree que las alianzas entre profesionales de áreas tecnológicas, de comunicación y derecho pueden ayudar a luchar contra un mal uso de deepfakes en el ámbito político?	A (X) D ()	

III. Opinión de aplicabilidad del instrumento certificado de validez de contenido del instrumento

	Categoría/Ítems	Claridad		Contexto		Congruencia		Dominio del constructo	
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
	Sub categoría 1								
1	¿Cuál considera que es la principal responsabilidad de los profesionales que utilizan inteligencia artificial (IA) en la comunicación política?	X		X		X		X	
2	¿Cómo cree que el uso de deepfakes en campañas políticas puede comprometer la privacidad de datos de los ciudadanos?	X		X		X		X	
3	¿De qué manera crees que se ve afectado el respeto a los derechos fundamentales cuando se emplean los deepfakes en la comunicación política?	X		X		X		X	
	Subcategoría 2								
1	Cuál cree que es el impacto en los ciudadanos sobre la alteración audiovisual por medio de la IA en la construcción de opiniones sobre un candidato?	X		X		X		X	
2	¿Considera que el uso de los deepfake como herramienta en el diseño de propaganda política afecta la democracia?	X		X		X		X	

3	¿Cómo cree que afecta el uso de deepfakes en la proliferación de desinformación en campañas políticas?	X		X		X		X	
	Sub categoría 3	S i	N o	S i	N o	S i	N o	S i	N o
1	¿Cómo cree usted que se puede educar a los ciudadanos para que se conviertan en individuos más críticos ante posibles deepfakes en la política?	X		X		X		X	
2	¿Considera importante conocer sobre las plataformas de fact-checking para combatir los deepfakes en campañas políticas?	X		X		X		X	
3	¿Cree que las alianzas entre profesionales de áreas tecnológicas, de comunicación y derecho pueden ayudar a luchar contra un mal uso de deepfakes en el ámbito político?	X		X		X		X	

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable (X)

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

Apellidos y nombres del juez validador: Romero Vásquez, César Fernando

Especialidad: Marketing y diseño gráfico publicitario

Juez Experto